

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 269-278
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13999537)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13999537>

Pembelajaran Kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* Untuk Pembentukan Karakter Santriwati di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Nagari Lasi Kab. Agam

Nadia Yendra¹, Salmi Wati², Albaihaqi Anas³, Nurhasnah⁴

¹²³⁴Program Sarjana Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
*Email : yendranadia10@gmail.com¹, salmiwati73@gmail.com², albaihaqi.anas@iainbukittinggi.ac.id³,
nurhasnah@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstract

Before studying the book Al Akhlaq Lil Banaat, many students did not show a polite attitude towards teachers. They rarely shake hands, say hello, or say thank you. However, after studying this book for approximately one year, there was a positive change in their behavior. The students become more polite, disciplined and orderly in their daily interactions. This shows that learning the book Al Akhlaq Lil Banaat can shape the character of students and improve polite attitudes among students. This research uses a phenomenological approach. Researchers play a direct role as data collectors, data analyzers and data reporters. Data collection was carried out using observation, interview and documentation techniques. Data sources come from key informants and supporting informants. The results of this research show that there is character formation from learning the book Al Akhlaq Lil Banaat at the Ashabul Yamin Nagari Lasi Islamic Boarding School, Agam District. Starting from 3 stages, namely, the knowing stage, the acquaintance stage, and the ordinary stage.

Keywords : Learning, Book of Al Akhlaq Lil Banaat, Character Formation.

Abstrak

Sebelum mempelajari kitab *Al Akhlaq Lil Banaat*, banyak santri yang kurang menunjukkan sikap sopan kepada guru. Mereka jarang bersalaman, menyapa, atau mengucapkan terima kasih. Namun, setelah mempelajari kitab ini selama kurang lebih satu tahun, terjadi perubahan positif pada perilaku mereka. Para santri menjadi lebih sopan, disiplin, dan tertib dalam interaksi sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* ini bisa membentuk karakter santri dan meningkatkan sikap sopan santun di kalangan santri. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Peneliti berperan langsung sebagai pengumpulan data, penganalisis data sekaligus pelapor data. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data berasal dari informan kunci dan informan pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya pembentukan karakter dari pembelajaran kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Nagari Lasi Kab. Agam. Mulai dari 3 tahap yaitu, tahap tahu, tahap kenal, tahap biasa.

Kata Kunci : Pembelajaran, Kitab Akhlaq Lil Banat, Pembentukan Karakter.

Article Info

Received date: 10 Oktober 2024

Revised date: 17 Oktober 2024

Accepted date: 27 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Pembentukan akhlak pada anak merupakan perhatian utama bagi orang tua dan ulama atau cendekiawan Islam. Fokus para peneliti tertuju pada ilmu akhlak dalam Kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* yang ditulis oleh Syekh Umar Baradja. Dalam kitab tersebut, Umar Baradja menekankan bahwa nilai seseorang bukan diukur dari kecantikan atau pakaianya, melainkan dari perilakunya. Ia mengutip puisi yang menegaskan bahwa anak perempuan dinilai oleh masyarakat bukan karena kecantikan wajah atau banyaknya pakaian, tetapi dari perbuatan baik dan pembelajaran yang baik.

Kitab ini bertujuan mengungkapkan nilai-nilai akhlak yang ditanamkan serta pola pembentukan akhlak sejak dini. Kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* dianggap sebagai pedoman penting dan fondasi kuat untuk masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, kitab ini telah digunakan di banyak pesantren di seluruh Indonesia sebagai materi wajib, terutama di pesantren klasik.

Umar Bin Ahmad Baraja menjelaskan bahwa kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* ditulis untuk membimbing putri-putri kepada kebaikan dengan menunjukkan jalan yang lurus dan membiasakan mereka dengan

keutamaan serta adab sejak kecil. Tujuannya adalah agar mereka menjadi ibu yang terdidik dalam akhlak dan mampu mendidik anak-anak mereka dengan akhlak mulia. Ia menekankan pentingnya kitab ini sebagai solusi untuk kekurangan dalam keluarga, dengan kebahagiaan anak-anak bergantung pada ibu-ibu yang saleh, dan kehancuran keluarga dapat disebabkan oleh ibu yang rusak moralnya. Pendidikan akhlak merupakan hal yang wajib ditanamkan sejak kecil, meliputi akhlak kepada Allah, Nabi Muhammad SAW, orang tua, saudara, tetangga, dan guru. Berdasarkan wawancara dengan Ustadzah Nadya, tujuan pondok pesantren menggunakan kitab ini adalah karena adab dianggap lebih tinggi daripada ilmu. Oleh karena itu, santri diajarkan mengenai adab terlebih dahulu. Kitab ini efektif dalam menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan tersedia dalam berbagai bahasa.

Sebelum memasuki jenjang Madrasah Tsanawiyah, santri wajib mengikuti program Pra-Tsanawiyah yang mencakup materi dasar seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika, bahasa Arab, dan kitab *Al Akhlaq Lil Banaat*. Kitab ini penting sebagai bekal mereka. Sebelum mempelajari kitab ini, banyak santri kurang menunjukkan sikap sopan kepada guru. Namun, setelah sekitar satu tahun mempelajari kitab ini, terjadi perubahan positif dalam perilaku mereka. Mereka menjadi lebih sopan, disiplin, dan tertib.

Berdasarkan hal tersebut, setelah mempelajari kitab *Al Akhlaq Lil Banaat*, santri menunjukkan perubahan positif seperti lebih sopan, berakhlak mulia, menyapa guru dengan ramah, bersalaman tanpa rasa segan, mengucapkan terima kasih setelah pembelajaran, dan keluar kelas dengan tertib. Pembelajaran kitab ini adalah proses pendidikan moral dan budi pekerti yang baik bagi perempuan berdasarkan ajaran Islam.

Perubahan akhlak santri setelah mempelajari kitab ini bervariasi, dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan individu, serta lingkungan pondok pesantren yang kondusif. Konsistensi dan ketekunan dalam belajar serta penerapan materi kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci utama perubahan akhlak santri. Proses ini membutuhkan waktu dan pembinaan berkelanjutan dari pengajar dan orang tua. Kitab ini unggul dalam pembentukan akhlak mulia, terutama bagi perempuan, dan menekankan etika serta nilai-nilai Islam tentang kesabaran, kejujuran, kasih sayang, dan rendah hati. Kitab ini dipilih karena kemudahan pemahaman dan penerapannya. Di pondok pesantren, kitab ini digunakan karena fokus pada pembentukan karakter dan akhlak yang baik. Kitab ini tersedia luas di kalangan pesantren, memudahkan penggunaannya sebagai materi pelajaran dan panduan bagi pengajar.

Kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* bertujuan membimbing santriwati kepada kebaikan dengan menunjukkan jalan yang lurus dan membiasakan mereka dengan keutamaan akhlak sejak dini. Karakteristik kitab ini adalah untuk membentuk akhlak mulia pada santriwati dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia. Materi kitab ini meliputi akhlak kepada Allah, sesama manusia, nabi dan rasul, sopan santun terhadap orang tua dan saudara, serta akhlak terhadap tetangga.

Metode pembelajaran kitab ini masih menggunakan ceramah, di mana guru membacakan kitab, menerjemahkan, dan memberikan penjelasan lebih lanjut, disertai tanya jawab dan tugas. Pembelajaran ini dapat mengubah akhlak santri dengan mengingatkan sikap yang diajarkan dalam kitab dan memberikan contoh nyata. Pengawasan dilakukan oleh guru dan pembina asrama, baik di dalam maupun luar kelas. Keunikan kitab ini adalah fokus pada akhlak perempuan, dengan pembahasan tentang membentuk karakter anak perempuan dari cara berpakaian hingga tata krama dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berfokus pada dampak positif setelah mempelajari kitab ini, karena merupakan mata pelajaran wajib di pondok pesantren dan dipelajari pada saat Pra-Tsanawiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pembelajaran kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* dapat membentuk karakter santriwati di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Nagari Lasi Kab. Agam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, yaitu pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh atau mengembangkan pengetahuan dengan langkah logis, sistematis, kritis, tanpa apriori atau dogmatis. Metode ini digunakan dalam filsafat, ilmu sosial, dan pendidikan. Informan adalah pihak yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian, terdiri dari dua jenis: informan kunci

(guru yang mengajar kitab *Al Akhlaq Lil Banaat*) dan informan pendukung (santriwati dan pimpinan Pondok Pesantren Ashabul Yamin Nagari Lasi Kab. Agam).

Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi: Pengamatan dan pencatatan data awal.
2. Wawancara: Interaksi langsung untuk memperoleh informasi dengan pertanyaan kepada responden.
3. Dokumentasi: Mencari informasi melalui sumber tertulis seperti catatan, buku, surat kabar, dan agenda.

Langkah analisis data:

1. Reduksi Data: Identifikasi, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah.
2. Penyajian Data: Mengorganisasikan informasi dari hasil observasi dan wawancara berdasarkan fokus masalah.
3. Verifikasi: Penarikan kesimpulan dan pembuktian kebenaran penelitian.

ada

HASIL

Nilai Moral utama yang diajarkan

Kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* merupakan salah satu kitab yang dipelajari di Pondok Pesantren salah satunya yaitu di Pondok Pesantren Ashabul Yamin ini, karena kitab ini khusus untuk membentuk karakter santriwati dan kitab ini mengajarkan tentang moral yang diajarkan secara mandalam yang bertujuan untuk membentuk karakter individu yang berakhlak mulia, adapun nilai moral utama yang diajarkan kepada santri sesuai dengan kitab akhlak adalah bagaimana menjadi seorang santri yang beradab. Yang paling pertama yaitu, santri diajarkan tentang adab terhadap orang tua dan diingatkan kembali tentang kuasa Allah serta bagaimana seharusnya seorang santri yang beradab dalam menyikapi aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Santri juga disadarkan akan pentingnya adab terhadap orang tua, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan tidak hanya kepada orang tua saja namun seorang santri juga harus diingatkan agar memiliki adab yang baik terhadap guru. Semua ini diiringi dengan contoh-contoh nyata yang disampaikan oleh guru dalam proses pemaparan materi. Kitab ini diajarkan kepada santri sebelum memasuki jenjang Madrasah Tsanawiyah yaitu kelas 1, karena inilah adab yang paling utama yang diajarkan dalam kitab tersebut karena santri akan berhadapan langsung oleh sesuatu peristiwa yang diajarkan dalam kitab tersebut contohnya adab terhadap guru, santri harus menyapa dan bersalaman jika bertemu tidak hanya sekedar menyapa dan memberi senyum saja saat bertemu guru.

Sementara itu, sebelum santriwati ini mengetahui isi dari kitab ini santri masih malu untuk bersalaman langsung hanya senyum dan menyapa dengan gurunya, cara guru agar siswa mau bersalaman yaitu dengan memberi tahu bahwa adab yang baik akan dicintai oleh Allah dan cara guru agar nilai dari kitab ini terealisasikan dan mengetahui makna isinya yaitu dengan membantu santri untuk merelasi nilai-nilai moral dengan pengalaman personal mereka sendiri atau dengan situasi yang mereka alami dengan cara ini santri akan terbantu dalam memahami relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka, setelah mengetahui hal itu santri saat itu juga melakukan apa yang guru ajarkan yaitu mulai bersalaman dan menghampiri guru tersebut karena hati seorang santri mulai bergerak untuk melakukan hal kebaikan dan setelah melakukan hal baik itu santri menjadi terbiasa melakukan hal tersebut contohnya seperti yang peneliti rasakan secara pribadi pada saat ke lokasi awalnya santri tersebut diam, senyum dan memperhatikan peneliti lalu setelah tahu bahwa peneliti sedang melakukan penelitian maka santri tersebut spontan mendekat dengan peneliti membantu peneliti yang sedang melakukan penelitian dan saat itu juga santri bersalaman dengan peneliti. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasakan bahwa pelajaran yang ada didalam kitab *Akhlaqul Lil Banat* ini terealisasikan dengan baik dan tertanam pada santri tersebut.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas, santriwati yang masih mempelajari kitab ini memiliki motivasi untuk menjadi contoh yang baik bagi adik kelas mereka serta menjadi pribadi yang baik di masa depan dengan menjaga adab sebagai seorang santriwati. Berdasarkan penelitian melalui observasi dan wawancara, nilai utama yang diajarkan kepada santri adalah adab terhadap orang tua, guru, teman-teman, dan lingkungan masyarakat. Cara guru agar santri memahami isi kitab ini adalah dengan menjelaskan isi kitab tersebut yang disertai dengan contoh kasus yang relevan dan sesuai dengan

materi.

Selanjutnya, dilihat dari tahap pembentukan karakter santri menurut sudut pandang Thomas Lickona, ada tiga tahap diantaranya yaitu, tahu, kenal, dan biasa. Implementasi dari teori ini terlihat jelas dalam pendekatan pengajaran kitab *Al Akhlaq Lil Banaat*. Pada tahap tahu, santri diperkenalkan dengan nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam kitab. Pada tahap kenal, santri yang mengakui kesalahan diberi pujian, bukan hukuman, untuk menanamkan kesadaran akan kesalahan mereka. Pada tahap biasa, santri dilatih untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari melalui praktek langsung dan pemantauan oleh guru dan pembina asrama.

Penelitian terdahulu oleh Suyadi (2013) dalam artikelnya "Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar: Telaah Model Pembelajaran di SDN 05 Cibeunying Kota Bandung" menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan karakter. Suyadi menemukan bahwa pendidikan karakter yang efektif membutuhkan integrasi antara pengajaran nilai-nilai moral dengan praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa. Pendekatan ini sejalan dengan metode yang digunakan dalam pengajaran kitab *Akhlaq Lil Banat*, di mana nilai-nilai akhlak tidak hanya diajarkan tetapi juga dipraktekkan secara langsung oleh santri.

Implementasi ini menunjukkan bahwa pembelajaran kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari santri di pondok pesantren. Hal ini membentuk karakter santri yang berakhlak mulia dan mampu menerapkan nilai-nilai moral yang telah dipelajari.

Sebelum wawancara dilakukan, sebelumnya peneliti menghubungi pihak yang akan diwawancarai agar bisa mendapatkan informasi atau data diwaktu yang sudah disepakati oleh peneliti. Dalam hal tersebut maka yang akan diwawancarai yaitu bapak pimpinan Pondok Pesantren Ashabul Yamin, guru kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* (Guru) dan Santriwati.

Nilai-nilai moral utama yang dipelajari dalam kitab Akhlakul Lil Banat

Kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* merupakan salah satu kitab yang dipelajari di Pondok Pesantren salah satunya yaitu di Pondok Pesantren Ashabul Yamin ini, karena kitab ini khusus untuk membentuk karakter santriwati dan kitab ini mengajarkan tentang moral yang diajarkan secara mandalam yang bertujuan untuk membentuk karakter individu yang berakhlak mulia, adapun nilai moral utama yang diajarkan kepada santri sesuai dengan kitab akhlak adalah bagaimana menjadi seorang santri yang beradab. Yang paling pertama yaitu, santri diajarkan tentang adab terhadap orang tua dan diingatkan kembali tentang kuasa Allah serta bagaimana seharusnya seorang santri yang beradab dalam menyikapi aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Santri juga disadarkan akan pentingnya adab terhadap orang tua, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan tidak hanya kepada orang tua saja namun seorang santri juga harus diingatkan agar memiliki adab yang baik terhadap guru. Semua ini diiringi dengan contoh-contoh nyata yang disampaikan oleh guru dalam proses pemaparan materi. Kitab ini diajarkan kepada santri sebelum memasuki jenjang Madrasah Tsanawiyah yaitu kelas 1, karena inilah adab yang paling utama yang diajarkan dalam kitab tersebut karena santri akan berhadapan langsung oleh sesuatu peristiwa yang diajarkan dalam kitab tersebut contohnya adab terhadap guru, santri harus menyapa dan bersalaman jika bertemu tidak hanya sekedar menyapa dan memberi senyum saja saat bertemu guru.

Tahap pembentukan karakter melalui pembelajaran Kitab Akhlakul Lil Banat

Pembelajaran kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* ini adalah kitab yang dipelajari santri sebelum masuk jenjang Madrasah tsanawiyah yaitu kelas satu pondok pesantren dan kitab ini mengajari tentang bagaimana seharusnya adab santriwati terhadap tuhan, guru dan lingkungan sekitar nya dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak disitu saja namun kitab ini juga mengajarkan santri bagaimana adabnya terhadap masyarakat dan keluarganya. Jadi, metode yang dipakai untuk belajar kitab ini yaitu masih dengan metode ceramah. Sementara itu, sebelum santriwati ini mengetahui isi dari kitab ini santri masih malu untuk bersalaman langsung hanya senyum dan menyapa dengan gurunya, cara guru agar siswa mau bersalaman yaitu dengan memberi tahu bahwa adab yang baik akan dicintai oleh Allah dan cara guru agar nilai dari kitab ini terealisasikan dan mengetahui makna isinya yaitu dengan membantu santri untuk merelasi nilai-nilai moral dengan pengalaman personal mereka sendiri atau dengan situasi yang mereka alami dengan cara ini santri akan terbantu dalam memahami relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka, setelah mengetahui hal itu santri

saat itu juga melakukan apa yang guru ajarkan yaitu mulai bersalaman dan menghampiri guru tersebut karena hati seorang santri mulai bergerak untuk melakukan hal kebaikan dan setelah melakukan hal baik itu santri menjadi terbiasa melakukan hal tersebut contohnya seperti yang peneliti rasakan secara pribadi pada saat ke lokasi awalnya santri tersebut diam, senyum dan memperhatikan peneliti lalu setelah tahu bahwa peneliti sedang melakukan penelitian maka santri tersebut spontan mendekat dengan peneliti membantu peneliti yang sedang melakukan penelitian dan saat itu juga santri bersalaman dengan peneliti. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasakan bahwa pelajaran yang ada didalam kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* ini terealisasikan dengan baik dan tertanam pada santri tersebut.

Dapat diketahui tahap-tahap dari pembentukan karakter diambil dari teori Thomas Lickona yaitu sebagai berikut :

Tahapan tahu

Merupakan proses pembentukan karakter yang melibatkan pemberian pengetahuan dan pemahaman yang mendalam kepada anak melalui percakapan yang dilakukan oleh guru pada setiap tema yang akan dibahas.

Dalam tahap tahu ini tugas guru yaitu menjelaskan materi terkait tentang akhlak yang ada didalam kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* tersebut. Berikut pemaparan dari Guru kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* ustadzah Nadyya :

“untuk membantu santri memahami pembelajaran akhlak, guru harus menjelaskan isi kitab dan kasus-kasus nyata terkait akhlak santri. Ini memudahkan santri memahami materi dan menyadari adanya kasus-kasus nyata yang relevan. Guru juga menjelaskan dampak dari perilaku akhlak terhadap lingkungan sosial dan ganjaran dari hukum agama.

Berdasarkan pemaparan di atas, guru harus memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan akhlak, yang mempermudah santri memahami relevansi materi yang diajarkan. Guru juga perlu menjelaskan dampak positif dari berperilaku baik, baik dalam lingkungan sosial maupun menurut hukum agama. Oleh karena itu, guru harus menggunakan contoh kasus nyata terkait isi kitab untuk menegaskan pentingnya adab. Berdasarkan observasi, sebelum mempelajari kitab ini, santri hanya tersenyum dan menyapa saat bertemu guru. Berikut pemaparan dari Guru kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* ustadzah Nadyya :

“Guru menekankan kepada santri bahwa perilaku baik akan mendatangkan cinta dari Allah, keluarga, dan lingkungan sekitar. Guru memberikan contoh bagaimana lingkungan merespons anak yang berperilaku baik dibandingkan dengan anak yang tidak berperilaku baik.”

Berdasarkan pemaparan di atas, guru membantu siswa memahami pentingnya nilai moral dengan menekankan bahwa santri yang berperilaku baik akan dicintai oleh Allah, keluarga, dan masyarakat sekitar. Guru memberikan contoh mengenai bagaimana merespons lingkungan dengan baik dan sebaliknya. Berdasarkan hasil observasi peneliti, hal pertama yang dilakukan guru adalah memberi tahu santri bahwa jika mereka berbuat baik, mereka akan dicintai oleh Allah dan lingkungan sekitar. Sebaliknya, jika tidak berperilaku baik, santri tidak akan mendapat respons positif dari lingkungan sekitar. Berikut pemaparan dari Guru kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* ustadzah Nadyya :

“Sesuai urutan materi dalam kitab akhlak, nilai moral pertama yang diajarkan kepada santri adalah pentingnya beradab dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Guru mengingatkan santri tentang kuasa Allah dan bagaimana seorang santri harus mematuhi aturan-aturan Allah. Santri juga diajarkan tentang adab terhadap kedua orang tua, dengan penekanan bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Guru memberikan contoh-contoh nyata untuk memperjelas pemahaman santri.”

Berdasarkan pemaparan di atas, nilai moral utama yang diajarkan kepada santri sesuai dengan kitab akhlak adalah bagaimana menjadi seorang santri yang beradab. Pertama, santri diajarkan tentang adab terhadap orang tua dan diingatkan kembali tentang kuasa Allah serta bagaimana seharusnya seorang santri yang beradab dalam menyikapi aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Santri juga disadarkan akan pentingnya adab terhadap orang tua, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Selain itu, santri juga harus memiliki adab yang baik terhadap guru, teman-teman, dan lingkungan masyarakat. Semua ini diiringi dengan contoh-contoh nyata yang disampaikan oleh guru dalam proses pemaparan materi. Berikut pemaparan dari santriwati Nazwa :

“Belajar tentang cara beradab kepada orang tua, guru dan sesama teman lalu sesama adik kakak, lalu belajar tentang saling menghargai dan meyakini, itu penting karena lebih ke adab”

Berdasarkan pemaparan di atas, santriwati memahami bahwa pembelajaran kitab ini mencakup belajar tentang sopan santun kepada orang tua, guru, teman, dan saudara kandung. Hal ini sangat penting

dalam pengembangan moral dan etika pribadi. Saling menghormati dan menyayangi diajarkan sebagai bagian dari adab yang bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati antar individu. Kitab ini juga menekankan pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam berbagai aspek kehidupan.

Setelah mengetahui nilai-nilai tersebut, santriwati diajak untuk mengenal dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui berbagai aktivitas dan praktik sehari-hari. Proses ini membantu santriwati tidak hanya memahami secara teoretis, tetapi juga merasakan dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Guru berperan penting dalam membimbing santriwati melalui setiap tahap, memberikan contoh konkret, dan memberikan umpan balik untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral ini benar-benar terinternalisasi dan tercermin dalam perilaku mereka sehari-hari.

Tahapan Kenal

Tahapan ini akan sangat terbantu dengan cara mengenalkan nilai karakter dalam perilaku kesehariannya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Pengenalan nilai perilaku bisa ditanamkan melalui perilaku menghormati yang dimasukkan ke dalam tema *four magic words*. Berikut pemaparan dari Guru kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* ustadzah Nadya :

“Tentunya, kebiasaan ini dibentuk secara perlahan. Contohnya, apabila santri mengakui kesalahannya, guru tidak langsung memberi hukuman, tetapi memuji kejujurannya terlebih dahulu. Tidak hanya santri, guru juga tidak malu untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan kepada santri. Pembiasaan-pembiasaan ini merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Jika santri melakukan kesalahan, guru tidak menghakimi di depan santri lain dengan hardikan keras. Sebaliknya, guru memanggil santri untuk berbicara di tempat yang berbeda atau mengundangnya ke meja guru dan berbicara dengan pelan.”

Berdasarkan pemaparan di atas, guru mengajarkan kepada santri pentingnya mengakui kesalahan secara perlahan. Guru tidak langsung memberi hukuman, tetapi memuji kejujuran santri yang mengakui kesalahan. Selain itu, guru juga tidak perlu malu untuk meminta maaf kepada santri. Ini dilakukan selama proses pembelajaran. Jika santri melakukan kesalahan, guru tidak menyalahkannya, tetapi berbicara baik-baik dengan santri di ruang guru. Setelah diberi nasehat, santri akan menyadari bahwa perbuatannya salah, sehingga tidak akan mengulangi kesalahan tersebut dan tidak akan bersembunyi jika melakukan kesalahan. Berikut pemaparan dari Guru kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* ustadzah Nadya :

“Dalam proses pembelajaran di kelas, guru memulai dengan membantu santri yang mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kitab. Guru kemudian memberikan contoh konkret dan meminta santri untuk menjelaskan tindakan yang seharusnya mereka ambil dalam situasi tersebut. Jika santri menghadapi kejadian buruk, mereka juga diminta untuk menggambarkan jenis tindakan yang mereka harapkan dari orang lain.”

Berdasarkan pemaparan di atas, kegiatan yang dilakukan melibatkan guru yang membantu santri dalam menerjemahkan kitab dan meminta mereka untuk menjelaskan tindakan yang harus diambil dalam berbagai situasi, termasuk saat menghadapi kejadian buruk. Karena contoh ini dilakukan langsung di depan santri, pelaksanaan yang konsisten diharapkan dapat memotivasi santri untuk terus melakukan kebaikan. Berikut pemaparan dari Guru kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* ustadzah Nadya :

"Proses pembelajaran dimulai dengan memperhatikan kebersihan kelas sebelum kegiatan berlangsung. Selain itu, santri diharapkan terlibat dalam kegiatan sosial. Dalam pembahasan akhlak, guru juga mengajarkan cara memperlakukan fasilitas sekolah dengan baik, memberikan contoh mengenai tindakan yang tidak boleh dilakukan serta tindakan yang seharusnya dilakukan."

"Berdasarkan pemaparan di atas, guru mendorong santri untuk peduli terhadap sesama dengan memperhatikan kebersihan lingkungan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Langkah ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa sosial santri dan melibatkan mereka dalam kegiatan menjaga fasilitas sekolah. Guru juga memberikan contoh mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk merawat fasilitas tersebut, sesuai dengan pembahasan dalam kitab."

Berikut pemaparan dari (Pimpinan Pondok Pesantren) bapak Akmal Hadi, S.H : “Semua nilai dalam kitab Akhlaqul Lil Banat sangat penting, karena kitab ini mengajarkan karakter yang baik, baik terhadap Tuhan, orang tua, maupun sesama. Materi dalam kitab ini sangat penting dan harus diterapkan serta dipahami oleh santri.”

Berdasarkan pemaparan di atas, nilai moral dalam kitab Akhlaqul Lil Banat sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, mencakup karakter terhadap Tuhan, sesama manusia, dan orang tua. Integrasi

nilai-nilai ini ke dalam kurikulum pondok dilakukan melalui aktivitas rutin, seperti bekerja sama membersihkan lingkungan pondok dan menjaga kebersihan kelas. Hasil observasi menunjukkan bahwa santri telah menginternalisasi adab yang diajarkan. Misalnya, mereka pergi ke masjid saat adzan untuk shalat tepat waktu dan meningkatkan interaksi dengan guru serta sesama santri, seperti menyapa dan bersalaman.

Berikut pemaparan dari Guru kitab *Akhlaq Lil Banaat Al* ustadzah Nadyya : "Memberikan apresiasi atas perilaku baik santri dan memberikan nasihat kepada mereka yang melakukan perbuatan tercela adalah hal yang penting. Proses ini memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak di lingkungan sekolah dan harus dilanjutkan secara konsisten ke tingkat berikutnya."

Berdasarkan pemaparan di atas, untuk memastikan santri konsisten menerapkan nilai moral, guru harus mengapresiasi perilaku baik dan memberikan nasihat saat santri melakukan perbuatan tercela. Langkah ini akan memotivasi santri untuk terus berbuat baik. Selain itu, kerjasama dari berbagai pihak di sekolah diperlukan, dan proses ini harus diteruskan secara berkelanjutan ke tahap berikutnya.

Berikut pemaparan dari santriwati Nazwa : " menghargai tiap guru yang masuk kedalam kelas dzah lalu menyalami guru yang masuk ke kelas dan tidak membully teman"

Berdasarkan pemaparan di atas, tahapan "kenal" telah diterapkan dengan baik. Santriwati menunjukkan bahwa mereka telah memahami dan menerapkan adab yang diajarkan oleh guru, seperti menghargai guru, menyapa dengan salam, dan menghindari tindak kekerasan terhadap teman sebaya. Ini menunjukkan bahwa mereka telah terbiasa dengan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan.

Berikut pemaparan dari santriwati Putri: "menghargai yang lebih tua dari pada kita, meyayangi yang lebih kecil tidak membully, menghargai sesama teman, membersihkan lingkungan pondok"¹

Berdasarkan pemaparan di atas, santriwati telah berhasil menerapkan contoh dari kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan fondasi penting untuk keharmonisan sosial. Setelah mencapai tahap "kenal," santriwati melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu "biasa," di mana sikap yang sudah diterapkan menjadi kebiasaan sehari-hari.

Tahapan biasa

Tahapan biasa ini bisa diaplikasikan melalui pembiasaan bersikap toleran kepada anak didik secara bertahap. Dan tahap biasa juga bisa melihat bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata.

Berikut pemaparan dari Guru kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* ustadzah Nadyya : "Memberikan contoh nyata yang ada disekitar kita, kemudian santri juga diminta untuk memberikan contoh yang mereka ketahui dan meminta santri untuk menilai sesuai pemahaman mereka terlebih dahulu dan selanjutnya disempurnakan oleh guru."²

Berdasarkan pemaparan diatas guru kitab ini membantu santri memahami konsep dasar moral yaitu dengan cara memberikan contoh nyata atau dipraktikkan lalu meminta santri untuk mencontohkan nya jika tidak sesuai maka disempurnakan lagi oleh guru.

Berikut pemaparan dari Guru kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* ustadzah Nadyya : "Mengamati perilaku santri di luar jam pelajaran sangat penting. Guru memberikan kontrak poin untuk memantau pelanggaran; jika terjadi, guru mata pelajaran akhlak atau guru lainnya akan memberikan teguran langsung. Pada akhir pembelajaran, guru akan membahas pengurangan poin yang diterima. Dalam konteks karakter santri saat ini, kerja sama antara guru diperlukan untuk membentuk dan mengarahkan santri menuju akhlak yang baik."

Berdasarkan pemaparan di atas, cara guru dalam mengamati dan menilai perilaku santri adalah dengan memantau perilaku santri di luar jam pelajaran. Sebelumnya, guru memberikan kontrak poin yang harus dipatuhi; pelanggaran akan ditegur langsung oleh guru akhlak atau guru lainnya, dengan adanya pengurangan poin yang diterapkan pada akhir pembelajaran. Kerja sama antara guru diperlukan untuk membentuk dan mengarahkan santri agar terus menuju akhlak yang baik.

Berikut pemaparan dari (Pimpinan Pondok Pesantren) bapak Akmal Hadi,S.H :

"Kami di pesantren tidak hanya memberikan materi dari kitab, tetapi juga langsung

¹ Putri, santriwati Pondok Pesantren Ashabul Yamin, wawancara pribadi, tanggal 14 Juli 2024

² Nadyya, guru kitab *Akhlaq Lil Banat* Pondok Pesantren Ashabul Yamin, wawancara pribadi, tanggal 13 Juli 2023.

mempraktikkannya. Semua materi dalam kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* diterapkan dalam kehidupan sehari-hari selama berada di pondok. Kami mempraktikkan satu materi sampai tuntas sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, termasuk adab terhadap guru, sesama, dan lingkungan. Dengan demikian, santri yang mempelajari kitab tersebut dapat langsung menerapkan nilai-nilai yang diajarkan."

Berdasarkan pemaparan di atas, pada tahap tahu, santriwati yang telah menyelesaikan satu materi tidak hanya mempelajarinya, tetapi juga langsung mempraktikkannya di lingkungan pondok pesantren. Dengan demikian, setiap materi dituntaskan dan diterapkan sebelum melanjutkan ke materi berikutnya.

Berikut pemaparan dari (Pimpinan Pondok Pesantren) bapak Akmal Hadi,S.H :

"Berdasarkan pemaparan di atas, evaluasi dilakukan dengan memantau santri sejak mereka keluar dari kelas hingga pagi hari berikutnya. Pembina asrama akan mengawasi penerapan materi, seperti dalam contoh materi lingkungan hidup, dengan memperhatikan apakah santri mengambil sampah yang mereka temui, sebagai bagian dari evaluasi penerapan kitab *Al Akhlaq Lil Banaat*."

Dalam tahap kenal, untuk memastikan santriwati memahami dan menginternalisasikan nilai moral, mereka dipantau dari bangun pagi hingga ke asrama melalui pembina asrama. Misalnya, untuk materi tentang lingkungan hidup, diamati apakah santriwati menerapkan apa yang telah dipelajari.

Berikut pemaparan dari (Pimpinan Pondok Pesantren) bapak Akmal Hadi,S.H :

"Semua kegiatan melibatkan semua santri, termasuk program mingguan yang bertujuan menyatukan mereka dari latar belakang berbeda, seperti menonton film motivasi tentang kepedulian terhadap sesama. Selain itu, kami juga menanamkan jiwa kebersamaan, mirip dengan jiwa korsa di militer, melalui aktivitas bersama seperti mencuci pakaian dan memasak."

Berdasarkan pemaparan di atas, menanamkan rasa empati dan kepedulian dilakukan melalui program pondok seperti menonton film motivasi setiap minggu yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, jiwa kebersamaan, mirip dengan jiwa korsa di militer, ditanamkan melalui kegiatan bersama seperti memasak dan mencuci pakaian.

Berikut pemaparan dari (Pimpinan Pondok Pesantren) bapak Akmal Hadi,S.H :

"Untuk menilai konsistensi santriwati dalam penerapan nilai moral, evaluasi dilakukan berdasarkan fase perkembangan mereka. Misalnya, jika santriwati di kelas 1 melakukan 5 kesalahan, sedangkan di kelas 2 targetnya harus lebih baik. Jika setelah evaluasi masih ada 5 kesalahan di kelas 2, berarti target belum tercapai."

Berdasarkan pemaparan di atas pada tahap biasa untuk menilai atau memastikan santri konsisten dalam menerapkann nilai moralnya yaitu berdasarkan dari fase dan itu dinilai dari kelas 1,jika ada nilai yang kurang dari 5 maka itu belum mencapai target.

Berikut pemaparan dari (Pimpinan Pondok Pesantren) bapak Akmal Hadi,S.H :

"Salah satu materi yang diterapkan adalah menjalin hubungan sosial dengan melibatkan santri dalam kegiatan masyarakat seperti takziah, posyandu, arisan, dan majlis taklim."

Berdasarkan pemaparan di atas, pada tahap biasa ini santriwati dilibatkan dalam kegiatan sosial seperti takziah, majlis taklim, dan posyandu untuk menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pondok pesantren.

Berikut pemaparan dari Nazwa :

"Santriwati diharapkan untuk mengikuti peraturan, mematuhi nasihat ustadzah, tidak melawan, mendengarkan dengan sopan, serta membantu ustadzah dengan membawa buku ke kelas."

Berdasarkan pemaparan di atas, tahapan biasa ini telah melekat pada santriwati karena mereka menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kitab, seperti beradab, melaksanakan kewajiban, dan menerapkan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Pemaparan Nazwa dan Putri :

"Agar bisa menjadi contoh baik bagi adik-adik kelas, menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan, dan menunjukkan sikap beradab yang dapat ditiru oleh mereka."

Berdasarkan pemaparan di atas, santriwati yang mempelajari kitab ini memiliki motivasi untuk menjadi contoh baik bagi adik kelas, memperbaiki diri di masa depan, dan menjaga adab sebagai santriwati.

SIMPULAN

Pondok Pesantren Ashabul Yamin Nagari Lasi Kab.Agam telah menerapkan pembelajaran ini

kepada santriwati sejak kelas 1 pondok atau sebelum memasuki jenjang Madrasah Tsanawiyah. Keunggulan dari kitab ini yaitu berfokus pada akhlak mulia yang lebih tertuju ke perempuan. kitab ini digunakan karena pondok pesantren mengutamakan pembentukan karakter. Dan juga bisa melihat pembentukan karakter santriwati yaitu mulai dari tahap tahu yakni mengetahui isi materi dan dipraktikkan kedalam kehidupan sehari-hari dan diintegrasikan di lingkungan masyarakat dan juga santri bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan karena santriwati telah ditanamkan oleh guru bahwa berperilaku baik itu dicintai oleh Allah.

1. Nilai moral yang sudah diajarkan didalam kitab ini yaitu yang paling utama yaitu adab terhadap Tuhan, guru, orang tua, teman, dan lingkungan masyarakat.
2. Cara guru membantu memahami isi kitab *Al Akhlaq Lil Banaat* ini yaitu lebih ke memberikan contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari mulai dari tahap tahu guru memberitahu jika kita beradab baik akan dicintai Allah dan orang sekitar senang dengan adab baik yang kita lakukan, lalu setelah tahu hal itu jiwa santri menjadi tertanam akan terus berbuat kebaikan dan hal itu akan terus dilakukan dan menjadi kebiasaan hingga kedepannya.

Dan dapat disimpulkan bahwa kitab ini dapat merubah karakter santri karena kitab ini banyak mengajarkan hal kebaikan apalagi kitab khusus untuk anak perempuan dan dari pelajaran itu santri menjadi terbiasa melakukan hal kebaikan hingga menjadi bagian hidupnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kepada Allah SWT dan yang telah memberikan kasih sayangnya yaitu kedua orang tua saya yang telah memberi dukungan dan semangat untuk saya dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya yaitu ibu Dr. Salmi Wati, M.Ag saya mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang ibu berikan kepada saya serta dorongan motivasi untuk menyelesaikan jurnal ini.

REFERENSI

- Abdullah, Y. 2015, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah
- Adim, A. 2016, *Pemikiran Akhlak Menurut Syaikh Umar bin Ahmad Baradja*. Jurnal Studi Insania, vol. 4, no. 2
- Afrinaldi, dkk. 2023, *Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Learning Tipe Jigsaw oleh Guru PAI di SMK Negeri 1 Koto Baru Dharmasraya*. Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI), vol.1, no. 1
- Agustinova, D. E. 2015, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Ahmadi, A., & Salimi, N. 2008, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad Bārajā, U. B. 1993, *Kitab Al-Akhlaq Lil Banāt*. Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said bin Nabhan wa awladihi.
- Ahmad Saebani, B., & Hamid, A. 2017, *Ilmu Akhlak*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alimir, & lainnya. 2023, *Pengaruh Penerapan Media Pembelajaran Mind Map Terhadap Daya Ingat Siswa Pada Materi Ski Kelas VIII di MTSN 3 Pasaman*. Journal of Social Humanities and Education, vol. 2, no.2.
- Baradja, Umar bin Ahmad.1992. *Bimbingan Akhlaq bagi Putra-Putri Anda Jilid I*. Surabaya : Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wal Auladah.
- Dalyono, M. 2007, *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dalmeri.2014, *Pendidikan untuk Pengembangan karakter (telaah terhadap gagasan Thomas Lickona dalam Educating For Character)*, Al Ulum, vol.14, no.1
- Jasmienti, dkk . 2023, *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90-97)*. Jurnal Pendidikan dan Dakwah, vol. 3, no. 2
- Khoir, U. N. U. 2014, *Konsep kepribadian anak yang shalihah dalam kitab al akhlaq lil banat*. MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, vol. 6, no.2
- Moleong, L. J. 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nata, A. 2011, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran (Cet. 2)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nata, A. 2012, *Akhlaq Tasawuf*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Rahman, Y., dkk. 2023, *Kreativitas Guru PAI dalam Menciptakan Suasana Belajar Siswa Setelah Pandemi di SMA N 1 Kec Payakumbuh*. Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan, vol. 2, no.4
- Wati, S., dkk. 2023, *Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam Melakukan Preventif, Represif, Dan Kuratif Terkait Pemanfaatan Hp Oleh Santri Di Mts. S Pondok Pesantren Al- Mutaqin Balai Belo*. Jurnal Faidatuna, vol.5, no.1
- Zubaidi, 2011. *Desain Pendidikan Karakter*, Jakarta: Prenada Media